

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ

Лобар Расул-Заде,
кандидат архитектуры (PhD),
Шахноза Валиева, преподаватель
University of business and science
Факультет Архитектуры. Кафедра
«Точные и естественные науки»
lobar.rasulzade@bk.ru

***Аннотация.** В статье исследуется важность гармоничного сочетания эстетических и функциональных аспектов в дизайне интерьеров. В работе рассматриваются основные принципы и методы, которые помогают создавать комфортное и визуально привлекательное пространство. Особое внимание уделяется влиянию исторических и современных стилей на формирование интерьеров, а также их психологическому и культурному воздействию на пользователей. Статья также затрагивает инновационные технологии и экологически устойчивые решения, которые становятся все более значимыми в современном дизайне интерьеров. Работа будет полезна как практикующим дизайнерам, так и тем, кто интересуется теорией и практикой оформления интерьеров.*

***Ключевые слова:** пространство обитания, зрительное восприятие, комфортность, стиль, функциональность, психологическое воздействие.*

Введение

Актуальность темы дизайна интерьеров имеет несколько важных аспектов: Жизненное пространство; современные интерьеры играют ключевую роль в создании комфортной и функциональной среды для жизни и работы. Удобное и красивое пространство повышает качество жизни и продуктивность.

Психологическое влияние; хорошо продуманный интерьер может значительно повлиять на психологическое состояние человека. Цветовая гамма, освещение и расположение мебели могут способствовать созданию расслабляющей или мотивирующей атмосферы.

Сохранение культурного наследия; использование исторических и традиционных элементов в дизайне интерьеров помогает сохранить культурное наследие и передать его будущим поколениям. Это особенно важно в контексте архитектурных стилей и традиций.

Инновации и технологии; современный дизайн интерьеров активно использует инновационные технологии и материалы, что позволяет создавать более эффективные и экологически чистые пространства. Это включает в себя умные дома, энергоэффективные решения и экологически устойчивые материалы.

Эстетика и мода; дизайн интерьеров всегда отражает текущие модные тенденции и эстетические предпочтения общества. Он показывает, как меняются вкусы и предпочтения людей в разные эпохи.

Эти аспекты показывают, что тема дизайна интерьеров актуальна как с практической, так и с культурной и научной точек зрения.

Источники литературы

Исследованием проблем интерьеров занимались многие ученые и специалисты.

Алла Леонидовна Усанова в своем исследовании рассматривала отечественный интерьер XVIII-XX вв. как синтетическую форму искусства, анализируя его архитектурно-художественные особенности и предметы быта [1].

Юлия Викторовна Дианова в своих трудах изучала интерьер квартиры как особый вид художественного пространства, рассматривая его развитие и перспективы [2].

Анна Михайловна Бенидовская занималась проблемой стилизации в общественных интерьерах, исследуя отечественный опыт 1960-90-х годов [3].

Эдит Уортон (Edith Wharton) - американская писательница и дизайнер интерьеров, известная своими работами по созданию элегантных и функциональных интерьеров. Ее книга "The Decoration of Houses" (1897) стала классикой в области дизайна интерьеров [4].

Теренс Конран (Terence Conran) - британский дизайнер и предприниматель, основатель сети магазинов Habitat. Его работы и книги, такие как "The House Book" (1974), оказали значительное влияние на современный дизайн интерьеров [5].

Фрэнк Ллойд Райт (Frank Lloyd Wright) - американский архитектор и дизайнер, известный своими органическими подходами к архитектуре и дизайну интерьеров. Его работы, такие как "Fallingwater" и "Guggenheim Museum", стали иконами современного дизайна. [6]

Шарлотта Перриан (Charlotte Perriand) - Французский дизайнер и архитектор, известная своими работами в области модернистского дизайна интерьеров и мебели. Ее сотрудничество с Ле Корбюзье и Пьером Жаннере оказало значительное влияние на развитие современного дизайна [7].

Эти исследователи и дизайнеры внесли значительный вклад в развитие и понимание интерьеров, их работы продолжают вдохновлять современных дизайнеров и архитекторов.

Результаты исследований

На протяжении веков человечество решало проблему: что главнее? – Красота или польза? Форма или содержание? В этом смысле по разному можно относиться и к жилищу: с одной стороны, наш дом – это выражение наших вкусов, пристрастий и достатка, а с другой стороны...как сказал великий Корбюзье, это «машина для жилья».

Решение художественно-образной задачи берет на себя дизайнер (в отличие от архитектора, который решает комплекс других задач: инженерно-конструктивных, функционально-технологических). Пространство ограничивается, или точнее, организуется системой объёмов, связанных между собой определенной целью и преобразующих часть реального пространства в художественно осмысленное пространство, имеющее свои границы и размеры.

Категория «пространство» занимает особое место. Архитектуру можно рассматривать как искусство пространственной организации труда, быта и отдыха людей. Приемы организации пространства в композиционных решениях практически неисчерпаемы.

Английский дизайнер – теоретик и практик Теренс Конран утверждает, что «зрительное восприятие жилого помещения очень важно, но вряд ли декоративные аспекты будут радовать вас, если основные функции недостаточно эффективны или не обеспечивают определенным набором удобств для того, чтобы позвонить радоваться жизни во всей ее полноте».[4]

В этом смысле очень показательны европейские дома, старые по архитектуре и сохранившие стилистику прошлых веков, но суперсовременные в смысле оборудования для обеспечения самого высокого уровня комфортности: кондиционеры, полы с подогревом, материалы для отделки, за которыми нужен минимальный уход, бытовые машины для мытья посуды, быстрого приготовления пищи, стирки, сушки белья, уборки помещений, появившиеся домашние сауны, вибромассажные ванны, солярии, тренажеры для дома. Перечень можно продолжать.

Качество пространства почти не зависит от размеров комнаты. Восприятие дома как единого целого, важность того, как комнаты соотносятся между собой и внешним миром и, что еще важнее учет всех потребностей каждого, кто проживает в этом продолжать.

Теренс Конран даже отодвигает понятие «стиль» на второстепенные позиции: «Модные веяния в отделке меняются, как длина платья, в то время как понятие комфорта и уюта существовали уже много столетий тому назад» [8].

Не будем столь категоричны в отношении важности выбора стиливого решения, тем более, что и сам Теренс Конран, видимо, под словом «стиль» подразумевает все-таки понятие «мода», а зрительный образ будущего интерьера считает по-прежнему очень важным: главное – «определить то, что вам действительно нравится, ту единственную комбинацию пространства, света, цвета и материалов, которые будут продолжать поддерживать ваше бодрое душевное состояние еще долго после того, как устареют веяния моды»[8].

Эффект совмещения выбранного образа интерьера с максимально возможным уровнем комфорта и обеспечением необходимой функциональности интерьера и будет профессиональной удачей дизайнера.

1. Пространство – фактор скорее динамичный, чем статичный. Это движение, звук и свет – все фундаментальные аспекты, не сводимые до таких простых фактов, как площадь пола в пределах четырех стен. В любом доме всегда возникает проблема открытости укромности больших общих зон, где люди могут собраться вместе, и маленьких личных комнат, где можно уединиться. Совершенно очевидно, что в домах, где одна зона «заходит» на другую, жизнь может быть очень осложнена. Вместе с тем, если все пространство разделено на маленькие комнаты, то негде собраться всем вместе. Таким образом пространство обитания нужно прежде всего зонировать. Архитектура внутреннего пространства – своего рода точная дисциплина, целью которой является определение параметров пространства на основе объективных и субъективных факторов. Объективные факторы – это маршруты внутреннего передвижения, открывающиеся виды, технические нормы, окружающая среда, открытые зоны и ограничения, налагаемые общей архитектурой здания. Используя членения внутреннего пространства, архитектура способна создавать гармоничные ансамбли с незаметными переходами и приятными видами, скрывая «негативные участки» и достигая гармонии между формой и функцией.

Логическую последовательность зон, пространств и уголков определяют оптимальные маршруты, которые следует запланировать внутри жилого пространства. Переходы должны быть незатрудненными, а дизайнер должен так все организовать внутри, чтобы можно было беспрепятственно перемещаться из одного пространства в другое. Теренс Конран подчеркивал важность оптимизации маршрутов внутреннего пространства интерьеров: "Хороший дизайн заключается в том, чтобы создать пространства, в которых легко ориентироваться и которые плавно перетекают друг в друга. Путешествие по

пространству должно быть интуитивно понятным и приятным, в котором каждая область плавно ведет к следующей» [7]. Эта цитата подчеркивает важность создания удобных и логичных маршрутов внутри интерьера, чтобы обеспечить комфорт и гармонию в пространстве.

В качестве примера можно привести работу дизайнеров по планировке одной и той же квартиры.

Рис.1,2,3. Оптимизация маршрутов внутреннего пространства.

В первом варианте получилось, что душ оказался за пределами мокрой зоны, а место для хранения есть только у взрослых жителей квартиры. Во втором варианте получили комфортную прихожую, отличную кухню с мягкой зоной. В третьем варианте исчез отдельный санузел, расширена ванна за счет коридора, в гостиной разместили мягкую зону и зону столовой для гостей. Вместо коридора сделали проходную гардеробную с большим шкафом. Разделили спальню на небольшую мягкую зону и зону для сна. Таким образом на этапе проекта были удовлетворены все потребности проживающих в этой квартире. (Рис.1,2,3)

2. Другим важным фактором, определяющим пространство, является связь интерьера с внешним миром. То, что мы видим снаружи: вид из окна, сквозь дверной проем, на прилегающую к дому площадь, - столь же важно, как то, что находится под крышей. «Зоны видимости» представляют собой объективный фактор, который следует учитывать при создании концепции интерьера. Этот термин обозначает участок, который виден человеку при перемещении или статическом положении в жилом пространстве. Например, элементы окружающего дом пространства, которые видны из вне, через проемы окон и дверей, а также в интерьере. Конечно! Вот одна из известных цитат Фрэнка Ллойда Райта, которая отражает его философию связи интерьера и внешнего мира: "Здание должно казаться легко вырастающим из своего места и иметь форму, гармонирующую с окружающей средой, если в нем проявляется природа"[9]. Эта цитата подчеркивает важность гармонии между архитектурой

и природой, что является ключевым принципом органической архитектуры Райта.

3. Многие из того, что делает интерьер приятным и удобным, зависят от света. Понятия «пространства» и «свет» неразделимы. Естественное освещение подчеркивает пространственный характер комнаты, выделяя детали, притягивая взгляд к теплым солнечным пятнам и скрадывая углы комнаты мягкими тенями. "Освещение способно коренным образом изменить атмосферу пространства, больше, чем какой-либо другой элемент дизайна. Свет может подчеркнуть достоинства интерьера, создать уют и комфорт, а также визуально изменить размеры и пропорции помещения"[10]. Равномерно яркое искусственное освещение придает любой комнате вид больничного коридора. Многие видят в искусственном свете практическое решение проблемы освещения, не задумываясь об эстетическом эффекте. Естественный свет постоянно меняется, в разное время дня в нем можно наблюдать изменение тона, интенсивности, цвета. Искусственное освещение никак не может заменить естественное, но современные системы освещения, источники и сами приборы позволяют направлять, фильтровать и моделировать необходимый контраст и разнообразие.(Рис.4)

Рис.4 Освещение в интерьере.

4. В создании образа интерьера огромную роль играют вкусовые пристрастия того, кто его создает или заказывает. Даже принадлежность к определенному полу. Ведь не секрет, что существуют «женские» и «мужские» интерьеры. Дизайнер Милла Резанова делилась своими мыслями о мужских и женских интерьерах. Она отмечала, что существуют определенные стереотипы, связанные с этими понятиями. Например, женский интерьер часто

ассоциируется с розовыми оттенками и рюшками, а мужской — с хромированной отделкой и глянцевыми поверхностями [11]. Однако в реальной жизни все гораздо сложнее. Выбор цвета и стиля интерьера зависит от личных предпочтений, характера и жизненных обстоятельств человека.

Для «мужских» характерны большие окна, картины или росписи, лаконизм архитектурных деталей, спокойная пластика мебельных форм и аксессуаров, а также мягкое звучание холодной цветовой гаммы. Эти качества отличали чисто «мужские» интерьеры разных эпох – от античных домов императора Августа до функционалистских работ Рихарда Нойтра [12], Ричарда Хордена, Мориса Смита. Майкл Шон Смит, известный дизайнер интерьеров, говорил о важности сочетания традиций и современности в интерьерах. Он подчеркивал, что хороший дизайн должен быть удобным, функциональным и эстетически привлекательным. (Рис.5) "Хороший дизайн заключается в том, чтобы создать пространства, в которых легко ориентироваться и которые плавно перетекают друг в друга. Путешествие по пространству должно быть интуитивно понятным и приятным, в котором каждая область плавно ведет к следующей» [13].

Рис.5 Мужское начало в интерьерах Майкла Смита

«Женские» интерьеры более «ограниченные», закрытые. Им присущи приятные для прикосновения материалы: кожа, ткань, глина, дерево. Естество и стабильность – именно в такой среде женщины чувствуют себя комфортно и уверенно. Часто это старые, классические стили, но и в современном доме тоже можно создать такую среду: приглушенный боковой свет, теплые оттенки обоев, занавески с рисунком, округлые объемы кресел и диванов, мощные силуэты которых как бы компенсируют любую женскую слабость...

Теоретик и практик дизайна Теренс Конран называет пространство самой большой роскошью XX века.

И не только в переносном смысле, буквально: квадратные метры дорогое удовольствие. Поэтому максимально выгодное использование площадей, повышение качества жилья поможет рациональнее использовать то пространство, которое уже есть. Известно, что небольшие квартиры и коттеджи

могут казаться гораздо просторнее благодаря тому, что их пространство очень хорошо организовано и используется по назначению. В тоже время, даже большие комнаты могут выглядеть «убитым пространством» при плохом планировании и претенциозных деталях. (Рис.6)

Рис.6 Визуальный шум в интерьерах.

При оптимизации использования пространства важны пропорции. Обычно, решая проблемы маленьких комнат, убирают перегородки и объединяют все в одно большое пространство. В большинстве случаев это приводит к значительному улучшению жилья, в особенности, если одной площадью объединяются два помещения с родственными функциями, как приготовление и принятие пищи (кухня - столовая), работа и отдых (кабинет – спальня). Но навязывание открытой планировки не всегда приводит к положительным результатам. Часто это происходит из-за несоблюдения пропорций. Пропорции, которые смотрятся нормально при отдельных комнатах, могут оказаться не приемлемыми, если убрать перегородки. Двери, окна, камины и другие архитектурные детали вдруг воспринимаются не в масштабе. Об этом надо всегда помнить при попытках перепланировки в целях сделать дом более функциональным, а значит удобным.

При неудачном же перепланировании мы можем получить весьма плачевный результат.

Рис.7 Примеры неудачной перепланировки

Заключение. В пространстве жилого интерьера осуществляется множество функций: это и работа, и игра, и отдых, и получение приятных ощущений, связанных с чувствами любви, защищенности, комфорта, а также уход за телом, занятия спортом. Учитывая ограниченность пространства, важно добиться, чтобы всем обитателям жилища было хорошо. Искусство дизайнера проявляется в умении «чувствовать» пространство и умело распоряжаться им. Дизайнер при решении планировки должен учитывать, как «общие места», так и личные пространства, а также заранее обозначить пути передвижения в нем. Такая продуманность на этапе проекта поможет избежать дорогостоящих ошибок и в конечном счете сделать жилье функциональным, а значит удобным, комфортным, любимым.

Литература

1. Усанова Алла Леонидовна Пути формирования отечественного жилого интерьера первой половины XX века. Ситуативный анализ ВЕСТНИК КемГУКИ 27/2014
2. Дианова Юлия Викторовна Стратегия геокультурного брендинга города: креативный потенциал пермского звериного стиля тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 24.00.01
3. Бенидовская, Анна Михайловна Проблема стилизации в общественных интерьерах. Отечественный опыт 1960-90-х годов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 17.00.04,
4. Теренс Конран The House Book.
5. Фрэнк Ллойд Райт (Frank Lloyd Wright) "Fallingwater" и *Hoffmann*,
6. Шарлотта Перриан: Органика и модернизм From Tubular Steel to Bamboo: Charlotte Perriand, the Migrating Chaise-longue and Japan by Charlotte Benton. *Journal of Design History* Vol.11, No.1 (1998)
7. Теренс Конран: [The House Book (Internet Archive)]

8. Crown Publishers Inc.; (January 1, 1976.) The House Book (Internet Archive)]
9. Фрэнк Ллойд Райт[|A-Z Quotes
10. Дианова Ю.В. Интерьер квартиры как особый вид художественного пространства: развитие идеи Universum: Филология и искусствоведение. Архив выпусков журнала "Филология и искусствоведение" 2017 № 2 (36)
11. Милла Резанова «О мужских и женских интерьерах.» Март 2020
<https://mydecor.ru/how-to/design-tips/dizayner-milla-rezanova-o-mujskih-i-jenskih-intererah/?form=MG0AV3&form=MG0AV3>
12. *Sylvia Lavin*. Open the Box: Richard Neutra and the Psychology of the Domestic Environment // 40. — Assemblage, 1999. — Декабрь. — С. 6–25.,
13. Leviartes - Пять интерьеров от Майкла Смита]
(<https://www.facebook.com/leviartesdesign/posts/1295827670559331>)

Интернет ресурсы

14. <https://www.dissercat.com/content/strategiya-geokulturnogo-breninga-goroda-kreativnyi-potentsial-permskogo-zverinogo-stilya>
15. <https://www.dissercat.com/content/problema-stilizatsii-v-obshchestvennykh-intererakh-otechestvennyi-opyt-1960-90-kh-godov>
16. <https://www.amazon.com/House-Book-Terence-Conran/dp/0517526271>)
17. <https://www.interior.ru/education/geroi-dizaina/3847-sharlotta-perrian-organika-i-modernizm.html>
18. <https://www.interior.ru/education/geroi-dizaina/3847-sharlotta-perrian-organika-i-modernizm.html>
19. <https://archive.org/details/housebook00conr>
20. https://www.azquotes.com/author/15963-Frank_Lloyd_Wright
21. <https://mydecor.ru/how-to/design-tips/dizayner-milla-rezanova-o-mujskih-i-jenskih-intererah/?form=MG0AV3&form=MG0AV3>
22. <https://www.facebook.com/leviartesdesign/posts/1295827670559331>